

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Март-Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Март-Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

HOMILA SAQLAY OLMASLIKDA KOAGULOPATIYALARNING O'RNI

Abdullayeva L.N., Rahmanova N.X.

Urganch davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Homila saqlay olmaslik reproduktiv yoshdagi ayollar orasida keng uchraydigan muhim muammo hisoblanadi. Uning rivojlanish mexanizmidagi gemostaz tizimi buzilishlari - irsiy va orttirilgan koagulopatiyalar yetakchi omillardan biridir. Jumladan, irsiy trombofiliyalar va orttirilgan holatlar, ayniqsa antifosfolipid sindromi, uteroplatsentar qon aylanishining buzilishiga sabab bo'lib, platsentada mikrotrombozlar va yetishmovchilikni keltirib chiqaradi. Natijada erta yoki kech muddatlarda homila yo'qotilishi mumkin. Ilmiy ma'lumotlarga ko'ra, koagulopatiyalarni o'z vaqtida aniqlash (koagulogramma, D-dimer darajasi, antifosfolipid antitanachalar, genetik tekshiruvlar) hamda bemorlarni xavf darajasiga ko'ra guruhlariga ajratish homiladorlikni individual tarzda olib borish imkonini beradi. Davolashni optimallashtirish past molekulyar massali geparinlar, kichik dozadagi aspirin, folat preparatlari va muntazam laborator monitoringni o'z ichiga oladi. Demak, homila saqlay olmaslik holatlarida koagulopatiyalarni erta bosqichda aniqlash va har bir bemorga mos kompleks davolash choralarini qo'llash reproduktiv yo'qotishlar sonini kamaytirish hamda ijobiy perinatal natijalarga erishishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: koagulopatiya, aspirin, gemostaz tizimi, D-dimer, platsenta, mikrotromboz, geparin.

НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: РОЛЬ КОАГУЛОПАТИЙ

Абдуллаева Л.Н., Рахманова Н.Х

Ургенчский государственный медицинский институт

Аннотация. Невынашивание беременности является широко распространённой и актуальной проблемой среди женщин репродуктивного возраста. В механизме его развития ведущую роль играют нарушения системы гемостаза - наследственные и приобретённые коагулопатии. В частности, наследственные тромбофилии и приобретённые состояния, особенно антифосфолипидный синдром, вызывают нарушение утероплацентарного кровообращения, приводя к микротромбозам и плацентарной недостаточности. В результате возможна потеря беременности на ранних или поздних сроках.

Согласно научным данным, своевременная диагностика коагулопатий (коагулограмма, уровень D-димера, антифосфолипидные антитела, генетические исследования) и стратификация пациенток по степени риска позволяют обеспечить индивидуальный подход к ведению беременности. Оптимизация лечения включает применение низкомолекулярных гепаринов, низких доз аспирина, препаратов фолатов и регулярный лабораторный мониторинг.

Таким образом, раннее выявление коагулопатий и применение комплексной, индивидуализированной тактики лечения при невынашивании беременности способствуют снижению частоты репродуктивных потерь и достижению благоприятных перинатальных исходов.

Ключевые слова: коагулопатия, аспирин, система гемостаза, D-димер, плацента, микротромбоз, гепарин.

RECURRENT PREGNANCY LOSS: THE ROLE OF COAGULOPATHIES

Abdullaeva L.N., Rakhmanova N. Kh.

Urgench State Medical Institute

Abstract. Recurrent pregnancy loss is a common and significant problem among women of reproductive age. Disorders of the hemostatic system—both

inherited and acquired coagulopathies-play a leading role in its pathogenesis. In particular, inherited thrombophilias and acquired conditions, especially antiphospholipid syndrome, cause disturbances in uteroplacental circulation, leading to microthrombosis and placental insufficiency. As a result, pregnancy loss may occur in the early or late gestational periods.

According to scientific data, timely diagnosis of coagulopathies (coagulogram, D-dimer level, antiphospholipid antibodies, genetic testing) and risk stratification of patients enable an individualized approach to pregnancy management. Optimization of treatment includes the use of low-molecular-weight heparins, low-dose aspirin, folate therapy, and regular laboratory monitoring.

Thus, early detection of coagulopathies and the implementation of a comprehensive, individualized treatment strategy in cases of recurrent pregnancy loss contribute to reducing reproductive losses and achieving favorable perinatal outcomes.

Keywords: coagulopathy, aspirin, hemostatic system, D-dimer, placenta, microthrombosis, heparin.

Dolzarbliqi. Homila saqlay olmaslik - reproduktiv yoshdagi ayollar orasida uchraydigan eng dolzarb akusherlik muammolaridan biridir. So‘nggi yillarda ushbu holatning chastotasi ortib bormoqda va ularning sezilarli qismida sabab sifatida gemostaz tizimi buzilishlari, ya’ni koagulopatiyalar aniqlanmoqda.

Koagulopatiyalar natijasida platsentar mikrosirkulyatsiya buziladi, bu esa embriogenez bosqichida gipoksiya, homila o‘sishi kechikishi yoki erta homila yo‘qotilishiga sabab bo‘ladi. Tug‘ma trombofilialar, antifosfolipid sindromi, giperkoagulyatsion holatlar hamda autoimmun omillar homila saqlay olmaslik patogenezida muhim o‘rin tutadi.

Shu boisdan, koagulopatiyalarni erta aniqlash, ularning mexanizmini chuqur o‘rganish hamda homiladorlikni olib borishda antikoagulyant terapiya va individual

yondashuv asosida optimallashtirish akusherlik amaliyotida katta ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Ishning maqsadi: Homila saqlay olmaslik patogenezida koagulopatiyalarning ahamiyati bo'yicha ilmiy manbalarni tizimli tahlil qilish.

Tadqiqot muhokomalar tahlili. 1990 yilda JSST homiladorlik va tug'ruq asoratlari sababli 523 000 nafar onaning vafot etganini qayd etgan. 2013 yilga kelib bu ko'rsatkich 45% ga kamaygan, bu esa ilm-fan taraqqiyoti onalar o'limini kamaytirishga yordam berganini ko'rsatadi [1]. Shunga qaramay, biz hali ham yetarli natijaga erishganimiz yo'q, chunki sog'liqni saqlash sohasidagi mutaxassislar va mexanizmlarning taqsimoti imtiyozli va kam ta'minlangan qatlamlar o'rtasida nomutanosibligicha qolmoqda.

Tushish (spontan abort) keng tarqalgan holat bo'lib, aksariyat tadqiqotlar ushbu asoratning homiladorlikning 20-haftasigacha 8–20% hollarda uchrashini ko'rsatadi. Ularning 80% qismi homiladorlikning dastlabki 12 haftasida sodir bo'ladi [8].

Homiladorlik va tug'ruq asoratlari 15-49 yoshdagi ayollar orasida nogironlik va o'limning asosiy sabablaridan biridir. Mumbay shahrida o'tkazilgan tadqiqotda ayollarning yarmidan ko'pi turli xil asoratlardan aziyat chekishi aniqlangan bo'lib, ularning aksariyati yosh va qishloq hududlaridan kelgan ayollar edi [2].

Homiladorlik davrida qon ketish va tromboembolik holatlar xavfi ortadi. Utero-platsentar tizim o'ziga xos tuzilma bo'lib, uning eng muhim vazifasi ona va homila qon aylanish tizimlari o'rtasidagi aloqani saqlab turishdan iborat. Bu homila hayoti uchun zarur bo'lib, qon aylanishi to'liq shakllangan va barqaror bo'lishi kerak. Homiladorlikdagi koagulopatiyalar, masalan chuqur vena trombozi va takrorlanuvchi homila yo'qotish akusherlik shoshilinch holatlariga olib kelishi mumkin. Biroq ogohlantiruvchi belgilarni erta aniqlash va zarur laborator tekshiruvlarni o'z vaqtida o'tkazish orqali bunday asoratlarning oldini olish mumkin [1]. Koagulopatiyalarni oddiy laborator tahlillar yordamida aniqlash mumkin, jumladan umumiy qon tahlili

(CBC), protrombin vaqti (PT), qisman tromboplastin vaqti (PTT) va plazma fibrinogeni.

Takrorlanuvchi spontan abort ya'ni takrorlanuvchi homila yo'qotish yoki takroriy tushish homiladorlikning 20-haftasigacha kamida ikki marotaba homila yo'qotilishi bilan tavsiflanadigan reproduktiv patologiya hisoblanadi [3], [4]. Klinik jihatdan u ayolning oldingi tug'ruq anamneziga qarab birlamchi va ikkilamchi shakllarga ajratiladi. Birlamchi homila yo'qotish holatida ayol ilgari tirik tug'ilgan farzandga ega bo'lmagan bo'ladi [5].

Homila yo'qotish etiologiyasi murakkab va ko'p omilli xarakterga ega. Unga ona yoshi, noto'g'ri ovqatlanish, genetik hamda anatomik nuqsonlar, endokrin va immun tizimdagi buzilishlar, infeksiyalar va qon ivish tizimi patologiyalari (koagulopatiyalar) kiradi [6]. Bundan tashqari, ayrim ilmiy izlanishlar erkak organizmidagi molekulyar o'zgarishlar ham ushbu jarayonga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidlaydi [7]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayol yoshi ortgani sari homila yo'qotish xavfi oshib boradi. Shuningdek, har bir navbatdagi tushish kelajakdagi homiladorlikda yana homila yo'qotish ehtimolini yanada kuchaytiradi [5].

Genetik trombofilik mutatsiyalar mavjud bo'lganda, irsiy trombofiliya va homiladorlik asoratlari o'rtasidagi bog'liqlikni tasdiqlovchi yoki rad etuvchi tadqiqotlar soni ko'pligiga qaramay, og'ir noxush oqibatlarning aniq xavf darajasini belgilash qiyin.

Trombofiliya - bu organizmda qonning ortiqcha ivishga moyilligi oshgan holatni ifodalovchi atama. Homiladorlik davrida bu fiziologik hodisa bo'lib, ko'plab ivish omillari - masalan, VIII omil, fon Villebrand omili, trombositlar, fibrinogen va VII omil miqdori ortadi. Shuningdek, homiladorlik vaqtida protrombin fragmenti 1+2 va D-dimer darajasi ham oshadi. Hozirgi vaqtda ko'plab klinitsistlar homila yo'qotishni - u trombofiliya bilan bog'liq bo'ladimi yoki sababi noma'lum bo'ladimi - past molekulyar og'irlikdagi geparin va past dozali aspirin kombinatsiyasi bilan

davolaydilar. Ushbu davolash usuli 1990-yillarning oxirlarida Sanson va boshqalar trombofiliya erta va kech homiladorlik davrida homila yo‘qotish xavfini oshirishi haqida xabar berganidan so‘ng ommalashgan [12].

Trombofiliya takrorlanuvchi homila yo‘qotishning muhim va tez-tez uchraydigan sabablaridan biri bo‘lib, taxminan 40–50% holatlarda aniqlanishi mumkin [9], [10]. Homiladorlik davri tabiatan qon ivuvchanligi oshgan - ya’ni giperkogulyatsion holat bilan kechadi. Agar bu jarayon trombofiliya bilan birga kuzatilsa, qonning haddan tashqari ivishi yanada kuchayadi va onaning venoz tizimidagi qon aylanishini izdan chiqarishi mumkin. Buning oqibatida chuqur vena trombozi rivojlanishi, shuningdek platsenta tomirlarida tromblar paydo bo‘lishi ehtimoli ortadi. Natijada homilada o‘sisdan orqada qolish yoki hatto homilaning nobud bo‘lishi kuzatilishi mumkin [11]. Trombofiliya ikki asosiy guruhga bo‘linadi - irsiy (genetik) va orttirilgan. Irsiy trombofiliya masalasida eng ko‘p uchraydigan sabablar protrombin geni G20210A mutatsiyasi va Faktor V Leiden mutatsiyasi bo‘lib, ular irsiy trombofiliya holatlarining taxminan 70% gacha qismini tashkil etadi. Kamroq uchraydigan, ammo klinik jihatdan eng og‘ir shakllar esa protein C va protein S yetishmovchiligi hamda antitrombin III nuqsonlari hisoblanadi. Antitrombin III (AT III) - faollashgan ivish omillarini, ayniqsa trombinni ingibitsiya qiluvchi muhim tabiiy antikoagulyantdir. Uning yetishmovchiligi venoz tromboz xavfini oshiradi (50% gacha). AT genidagi mutatsiyalar Xa omilini ingibitsiya qilish qobiliyatining pasayishiga olib keladi. AT III darajasi antikoagulyant terapiya boshlanishidan oldin aniqlanishi lozim. Protein C va S yetishmovchiligi kam uchraydigan irsiy patologiyalar bo‘lib, ularning faolligi pasayishi trombozga moyillikni kuchaytiradi. Protein C yetishmovchiligi tromboz xavfini 20% gacha, protein S esa 10% gacha oshiradi. Ikkalasining irsiy nuqsoni trombin ishlab chiqarilishining ortishiga olib keladi. Trombofiliya bilan bog‘liq asosiy orttirilgan patologiyalar quyidagilar: gipergomotsisteinemiya, antifosfolipid antitana sindromi (APS), prokoagulyant omillarning yuqori darajasi va antikoagulyantlar miqdorining

pasayishi. Odatda bu ko'rsatkichlar tabiiy ravishda muvozanatda bo'ladi, ammo orttirilgan omillar yoki qarish jarayoni ta'sirida o'zgarishi mumkin [16,17]. Antifosfolipid antitana sindromi (APS) - bu immun tizim bilan bog'liq kasallik bo'lib, u klinik jihatdan akusherlik asoratlari yoki trombotik holatlar orqali namoyon bo'ladi. Akusherlik shaklida APS preeklampsiya, takroriy homila yo'qotish, homila o'sishining sustlashuvi, birinchi va ikkinchi trimestrdagi abortlar, platsentaning erta ajralishi hamda bachadon ichki homila o'limi bilan kechishi mumkin. Trombotik shakli esa venoz yoki arterial tromboz rivojlanishi bilan tavsiflanadi.

Tromboz xavfiga ko'ra trombofiliya yuqori, o'rta va past xavfli turlarga bo'linadi. Yuqori xavfli trombofiliyaga antitrombin III, protein C va protein S yetishmovchiligi kiradi. O'rta xavfli trombofiliyaga Faktor V Leiden, protrombin geni mutatsiyasi va VIII omilning oshishi kiradi. Past xavfli trombofiliya esa IX omil, XI omil va gipergomotsisteinemiya o'z ichiga oladi [18].

APS mezonlariga javob beradigan va uch yoki undan ortiq takrorlanuvchi homila yo'qotish kuzatilgan ayollarga homiladorlik davrida profilaktik yoki o'rta dozadagi fraksiyalanmagan geparin yoki past molekulyar og'irlikdagi geparinning profilaktik dozasi kuniga 75–100 mg aspirin bilan birga tavsiya etiladi [19]. Ko'p markazli randomizatsiyalangan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, homiladorlikning 12-haftasigacha boshlangan past molekulyar og'irlikdagi geparin va past dozali aspirin qo'shma terapiyasi irsiy trombofiliya aniqlangan ayollarda erta homila yo'qotish ko'rsatkichlarini kamaytiradi. Umuman olganda, homiladorlikning ikkinchi trimestrigacha boshlanadigan past molekulyar og'irlikdagi geparinning profilaktik dozasi va aspirin kombinatsiyasi tushish xavfini pasaytirishga yordam beradi [20].

Shunga qaramay, optimal davolash yondashuvi borasida yakdil fikr mavjud emas. Homiladorlik davrida trombotik asoratlarning birlamchi va ikkilamchi oldini olish uchun odatda past molekulyar og'irlikdagi geparin asosidagi antikoagulyant terapiya qo'llanadi. Homiladorlik venoz tromboemboliya xavfini oshirganligi sababli, ilgari venoz tromboemboliya epizodi bo'lgan ayollarga ko'pincha dori vositalari bilan

profilaktika tavsiya etiladi. Geparin va uning hosilalari homiladorlik davridagi tomir asoratlarini kamaytirishda ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [21]. Tromboz profilaktikasida past molekulyar og'irlikdagi geparin va past dozali aspirin (ASA)ning samaradorligi, shuningdek tirik tug'ilish ko'rsatkichlarini yaxshilashi tasdiqlangan.

Bundan tashqari, yengil gipergomotsisteinemiya ham venoz tromboemboliya va ateroskleroz bilan bog'liq [13]. Ammo gomotsistein darajasini pasaytirishga qaratilgan muolajalar klinik foyda bermaydi [14]. Yengil gipergomotsisteinemiya ko'pincha oilaviy xarakterga ega, biroq venoz tromboemboliya bilan ushbu holatni keltirib chiqaruvchi aniq gen mutatsiyalari o'rtasidagi bog'liqlik hozirgacha munozarali bo'lib qolmoqda [15].

Xulosa. Homila saqlay olmaslik muammosida koagulopatiyalar, xususan irsiy va orttirilgan trombofiliyalar muhim patogenetik omillardan biri hisoblanadi. Giperkogulyatsion holat ona-platsenta qon aylanishini buzishi, platsentar trombozga olib kelishi va natijada homila o'sishining cheklanishi yoki homila nobud bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa antifosfolipid antitana sindromi va ayrim irsiy trombofiliyalar (Faktor V Leiden, protrombin G20210A mutatsiyasi, AT III, protein C va S yetishmovchiligi) takrorlanuvchi homila yo'qotish bilan bog'liqligi aniqlangan. Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, oddiy giperkogulyatsiya trombofiliya homiladorlik muvaffaqiyatsizligi, ayniqsa erta tushishlar xavfini oshirishining yagona mexanizmi emas. Venoz tromboemboliya xavfini oldindan prognoz qilish hanuz murakkab masala bo'lib qolmoqda. Turli prognoz biomarkerlarini aniqlash bo'yicha ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan bo'lsa-da, amaliyotda eng ko'p qo'llaniladigan ko'rsatkich sifatida faqat D-dimer saqlanib qolmoqda. Preeklampsiya homiladorlikning eng ko'p uchraydigan asoratlaridan biri bo'lib, butun dunyoda onalar kasallanishi va o'limining muhim sabablaridan hisoblanadi. U genetik omillar, jumladan trombofiliya bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shunday qilib, homila saqlay olmaslikda koagulopatiyalarni o'z vaqtida aniqlash,

xavfni to‘g‘ri stratifikatsiya qilish va dalillarga asoslangan davolash taktikasini qo‘llash homiladorlik natijalarini yaxshilash, tirik tug‘ilish ko‘rsatkichlarini oshirish hamda onalar va homila asoratlarini kamaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bhave A. A. (2019). Coagulopathies in Pregnancy: What an Obstetrician Ought to Know!. *Journal of obstetrics and gynaecology of India*, 69(6), 479–482. <https://doi.org/10.1007/s13224-019-01290-8>
2. Gogoi M. Pregnancy complications and birth outcome: do health care services make a difference? *Int Res J Soc Sci*. 2015; 4(3):27–35.
3. Ansariniya H, Zare F, Mosaffa N, et al. Immunologic deviations in recurrent spontaneous abortion mouse model. *Am J Reprod Immunol*. 2022;88(6):e13631.
4. Bai W, Zhang X, Sun S, et al. Effect of low-molecular-weight heparins on anti-Xa peak levels and adverse reactions in Chinese patients with recurrent spontaneous abortion: A single-center, observational study. *BMC Pregnancy Childb*. 2021;21(1):683.
5. Pillarisetty LS, Mahdy H. *Recurrent Pregnancy Loss*, in *StatPearls*. 2024, StatPearls Publishing Copyright © 2024, StatPearls Publishing LLC.: Treasure Island (FL) relationships with ineligible companies. Disclosure: Heba Mahdy declares no relevant financial relationships with ineligible companies.
6. Yifu P, Lei Y, Shaoming L, et al. Sperm DNA fragmentation index with unexplained recurrent spontaneous abortion: A systematic review and meta-analysis. *J Gynecol Obstet Hum Reprod*. 2020;49(10):101740.
7. Turesheva A, Aimagambetova G, Ukybassova T, et al. Recurrent pregnancy loss etiology, risk factors, diagnosis, and management. Fresh look into a full box. *J Clin Med*. 2023;12(12):1-26.
8. Regan L, Rai R. Epidemiology and the medical causes of miscarriage. *Baillieres Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2000;14:839–54. doi: 10.1053/beog.2000.0123.

9. Brenner B, Sarig G, Weiner Z, Younis J, Blumenfeld Z, Lanir N. Thrombophilic polymorphisms are common in women with fetal loss without apparent cause. *Thromb Haemost.* 1999;82:6–9.
10. Visser J, Ulander VM, Helmerhorst FM, Lampinen K, Morin-Papunen L, Bloemenkamp KWM, et al. Thromboprophylaxis for recurrent miscarriage in women with or without thrombophilia HABENOX*: A randomized multicentre trial. *Thromb Haemost.* 2011;105:295–301. doi: 10.1160/TH10-05-0334.
11. Colman-Brochu S. Deep vein thrombosis in pregnancy. *MCN Am J Matern Child Nurs.* 2004;29:186–92. doi: 10.1097/00005721-200405000-00010.
12. Abu-Hejja A. (2014). Thrombophilia and Recurrent Pregnancy Loss: Is heparin still the drug of choice?. *Sultan Qaboos University medical journal*, 14(1), e26–e36. <https://doi.org/10.12816/0003333>
13. Falcon, C. R., Cattaneo, M., Panzeri, D., Martinelli, I., & Mannucci, P. M. (1994). High prevalence of hyperhomocyst(e)inemia in patients with juvenile venous thrombosis. *Arteriosclerosis and thrombosis : a journal of vascular biology*, 14(7), 1080–1083. <https://doi.org/10.1161/01.atv.14.7.1080>
14. den Heijer, M., Rosendaal, F. R., Blom, H. J., Gerrits, W. B., & Bos, G. M. (1998). Hyperhomocysteinemia and venous thrombosis: a meta-analysis. *Thrombosis and haemostasis*, 80(6), 874–877.
15. Ray, J. G., Shmorgun, D., & Chan, W. S. (2002). Common C677T polymorphism of the methylenetetrahydrofolate reductase gene and the risk of venous thromboembolism: meta-analysis of 31 studies. *Pathophysiology of haemostasis and thrombosis*, 32(2), 51–58. <https://doi.org/10.1159/000065076>
16. Campello E., Spiezia L., Adamo A., Simioni P. Thrombophilia, risk factors and prevention. *Expert Rev. Hematol.* 2019;12:147–158. doi: 10.1080/17474086.2019.1583555.
17. Pacurar R., Ionita H., Nicola D. Trombofiliile Ereditare. Editura Victor Babes; Timisoara, Romania: 2010.

18. Makris M. *Thrombophilia: Grading the risk. Blood.* 2009;113:5038–5039. doi: 10.1182/blood-2009-02-203281.
19. Bates S.M. Preventing thrombophilia-related complications of pregnancy: An update. *Expert Rev. Hematol.* 2013;6:287–300. doi: 10.1586/ehm.13.18.
20. De Vries J.I., van Pampus M.G., Hague W.M., Bezemer P.D., Joosten J.H. FRUIT Investigators Low-molecular-weight heparin added to aspirin in the prevention of recurrent early-onset pre-eclampsia in women with inheritable thrombophilia: The FRUIT-RCT. *J. Thromb. Haemost. JTH.* 2012;10:64–72. doi: 10.1111/j.1538-7836.2011.04553.x.
21. Papadakis E., Pouliakis A., Aktypi A., Christoforidou A., Kotsi P., Anagnostou G., Foifa A., Grouzi E. Low molecular weight heparins use in pregnancy: A practice survey from Greece and a review of the literature. *Thromb. J.* 2019;17:23. doi: 10.1186/s 12959-019-0213-9.